

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕННОСТИ ДЕРЕВЬЕВ В ПЕРСИКОВОМ САДУ В СВЯЗИ С СХЕМАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ

¹Shaymanov Kamol Kuchkinovich, ²O‘tayev Raximjon Xalimovich, ³Nabieva Sojida
Rustamboy qizi, ⁴Abdumurodova Surayyo Kamoljon qizi

¹Старший преподаватель кафедры плодоовощной и виноградарства Термезского
государственного университета инженерии и агротехнологий

²Преподаватель кафедры плодоовощной и виноградарства Термезского государственного
университета инженерии и агротехнологий

^{3,4}Студент Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14006167>

Аннотация. В статье приводится экспериментальный материал посвященный изучению влияния схем размещения деревьев персика в саду на качество освещенности различных частей кроны с целью оптимизации размещения растений в садах интенсивного типа.

Исследованиями проведенными нами в 2021-2023 годах в Термезский институт агротехнологий и инновационного развития с сортом персика Нектарин желтый на слаборослом подвое ВВА-1 выявили существенные различия в поступлении в крону деревьев фотоактивной солнечной радиации в связи с схемами размещения деревьев. Больше всего солнечного света – 90 тыс. люкс, в весенне-летний период поступает в междурядя сада. В центральную часть кроны от 72,0-104,7 тыс. люкс, между деревьями в ряду 69,6-93,9 тыс.люкс.

Из изученных схем размещения деревьев больше всего солнечной фотоактивной радиации поступает к растениям при разреженной схеме от 86,5 до 104,7 тыс.люкс. Такую густоту размещения следует рассматривать как определяющую при выращивании персика по интенсивной технологии.

Ключевые слова: персик, сад, солнечная радиация, люкс, схема, крона, междуряде, освещенность, рост, формирование.

Abstract. The article presents experimental material devoted to the study of the influence of peach tree placement patterns in the garden on the quality of illumination of various parts of the crown in order to optimize the placement of plants in intensive gardens.

Our research conducted in 2021-2023 at the Termez Institute of Agrotechnology and Innovative Development with the Nectarine Yellow peach variety on a dwarf rootstock VVA-1 revealed significant differences in the flow of photoactive solar radiation into the tree crown due to tree placement patterns. Most of the sunlight - 90 thousand lux, in the spring-summer period comes between the rows of the garden. In the central part of the crown from 72.0-104.7 thousand lux, between trees in a row 69.6-93.9 thousand lux.

Of the studied tree placement schemes, the greatest amount of solar photoactive radiation reaches plants with a sparse scheme from 86.5 to 104.7 thousand lux. Such placement density should be considered as determining when growing peaches using intensive technology.

Keywords: peach, garden, solar radiation, lux, scheme, crown, row spacing, illumination, growth, formation.

Введение

Исследованиями ученых плодоводов установлено, что максимально возможное использование растениями солнечной радиации, поступающей на землю и на плодовые деревья составляет в среднем 25-28%. На фотосинтез растениями используется 1-5% солнечной энергии. (В.И.Сенни, 1984).

Высокий уровень использования солнечной радиации в плодовом саду интенсивного типа обеспечивается за счет быстрого освоения отводимой площади питания и интенсивного наращивания листового полога при уплотненном размещении. В этих условиях урожайность деревьев персика может достигать максимального уровня за короткий период. (А.Р.Расулов, 1999).

Существенная зависимость усвоения светового потока в зависимости от высоты деревьев и площади размещения обосновывает предпосылки более плотного размещения деревьев в саду. (М.И.Зулунский 1992).

Персик является светолюбивой культурой, что связано с его происхождением в таком его первичном очаге формообразования и доместификации как Китай (И.С.Голованов, 1994). При загущении у деревьев может наступить быстрое отмирание затененных обрастающих ветвей.

Деревья имеющие хорошее освещение формируют плоды красивой окраски и более высокими вкусовыми качествами в сравнении с затененными. Поэтому деревья персика необходимо размещать на хорошо освещенных местах, при этом крону необходимо формировать более разреженно для лучшего освещения всего растения (И.М.Шайтан, 1989).

Методика исследования. Научные исследования по изучению влияния схем размещения деревьев персика в саду проводились в 2021-2023 годах в Термезский институт агротехнологий и инновационного развития.

В качестве объекта исследования был использован районированный в Узбекистане сорт персика Нектарин желтый выращенный на слаборослом вегетативно размножаемом подвое ВСЛ-1 (Крымский 5).

Деревья в саду были высажены по схемам 6x4 метра (контроль), 6x3, 6x2 и 6x1,5 метра. В каждом варианте учетным являлись пять деревьев. Повторность опыта четырехкратная. В течение вегетации по вариантам размещения деревьев проводили замеры освещенности различных структурных частей растений используя портативный лабораторный поляриметр. Ю-17 (Н.Ш.Енилеев, 2019).

Результаты исследования. Ранее проведенные исследования с культурой персика в Узбекистане показали, что к 5-6 летнему возрасту деревья практически достигают своего максимального биологического потенциала в морфологическом развитии надземной и корневой систем. Поэтому, в целях максимального использования биологического потенциала растений, особенно, при их выращивании по интенсивной загущенной схеме размещения в саду очень важно правильно использовать экспозицию размещения растений. В этом случае будут обеспечены правильные условия развития растений как в годичном цикле развития, так и онтогенезе. (О.Н.Алексеева, 1966).

Научные исследования проведенные нами показали, что независимо от плотности размещения персика в саду наибольшее количество солнечной энергии (ФАР) поступает в междурядья – 108 тыс. люкс от общей максимальной летней 120 тыс. люкс, что составляет 98%. В центре кроны уровень освещенности в связи со схемами посадки деревьев может достигать 88,6 тыс. люкс, междурядье – до 81,8 тыс. люкс или соответственно 73,8 и 68,1% от общей лучистой энергии (ФАР).

По вариантам схем размещения деревьев и их плотности на единице площади сада поступление солнечного света в крону деревьев увеличивается от более разреженного к более загущенной схемам с 72,0 до 104,7 тыс. люкс, т.е. на 32,7 тыс. люкс или на 38,8% больше (табл.1).

В ряды между деревьями персика поступает от 69,6 до 93,96 тыс. люкс солнечной энергии. Наибольшее количество такой энергии поступает к деревьям в ряду при схемах посадки 6,0x1,5 и 6,0x2,0 метра – 93,6 и 86,6 тыс. люкс или 78,2 и 60,0% от общей ФАР (солнечной лучистой энергии).

В междурядя персикового сада сорт Нектарин желтый выращенного на слаборослом вегетативно размножаемом подвое ВВА-1 проникает примерно одинаковое количество света независимо от схемы посадки деревьев в саду. Этот количественный показатель абиотического экологического фактора мы связываем с тем, что пространство в междуряде в шести летнем возрасте кроной деревьев персика ещё полностью не освоено.

Таблица 1

Влияние схемы размещения персика сорта Нектарин желтый в саду на степень освещенности габитуса кроны (среднее по географическому положению частей кроны), 2021-2023 годы

Схема посадки деревьев, м.	Освещенность					
	в центре кроны		в ряду		в междуряде	
	люкс	%	люкс	%	люкс	%
6x4	72000	60,6	69600	58,5	108,000	90,0
6x3	86160	72,5	77520	65,4	108100	90,0
6x2	91680	78,6	86520	73,2	108150	90,0
6x1,5	104760	88,4	93960	79,5	108210	90,0
Среднее по вариантам	88600	74,7	81800	69,6	108000	90,0
НСР ₀₅	3120	-	6340	-	0,13	-

Примечание: расчеты приведены от полной ФАР на открытой площади опытного участка – 120 тыс. люкс.

При рассмотрении уровня освещенности деревьев при свободном индивидуальном произрастании выявлено, что по географическому отношению к странам света уровень освещенности в кроне был примерно таким же как и деревьям в саду, выращиваемых при различных площадях питания от 9,0 до 24,0 м². Опыт выявил, что за вегетацию в различные части кроны дерева поступает в среднем по 92800 люкс солнечной энергии.

Если рассматривать этот экологический фактор в связи с уровнем освещенности кроны по отношению к странам света, то здесь выявляются определенные различия. Больше всего солнечной энергии поступает в крону дерева с южной и западной стороны – 97100 и 91200 люкс, восточной 88100, северной – 75050 люкс. В крону между деревьями в ряду поступает несколько меньше светового потока солнца от 73900 до 89920 люкс, с той же тенденцией, что и в центр кроны (табл. 2)

Таблица 2

Уровень освещенности различных частей кроны персика сорта Нектарин желтый выращиваемого на подвое ВВА-1 в связи с их географическим расположением, 2021-2023 годы

Экспозиция деревьев	Освещенность частей кроны					
	в центре кроны		в ряду		в междуряде	
	люкс	%	Люкс	%	Люкс	%
Восточная	88100	73,3	87320	72,7	110020	91,6
Южная	97110	80,8	89920	74,9	120090	100,0
Западная	91200	75,8	89230	74,2	115170	95,8
Северная	75050	62,5	73900	61,5	85550	70,8
Среднее по зонам кроны	87865	73,1	85092	70,8	107707	89,5
НСР ₀₅	5120		2100		10020	

Значительно больше бывает освещено междурядное пространство деревьев в саду - до 120090 люкс. Полученные экспериментальные данные по особенностям освещенности кроны деревьев в саду должны быть правильно использованы при оптимизации схем размещения персика в саду, выращиваемых по интенсивной технологии.

Выводы:

1. При выращивании персика в условиях Сурхандаринской области в крону отдельного дерева в весенне – летний период поступает в среднем 87865 люкс солнечного света, из них в южную часть – 97110, западную-91200, восточную - 88100, северную – 75050 люкс, что является весьма достаточной для накопления растениями пластических веществ используемых ими для закладки в надземной части генеративных побегов .

2. Уровень солнечной энергии поступающий в крону деревьев персика, выращиваемого на слаборослом вегетативно размножаемом подвое ВВА-1, при различных схемах размещения и плотности посадки деревьев показывает, что большее количество солнечного света поступает в крону при схемах посадки 6,0x2,0 метра и 6,0x1,5 метра – от 91690 до 104,760 тыс. люкс. При более разреженной посадке уровень освещенности снижается на 29,5%, что объясняется большим объемом кроны деревьев.

3. В целях максимального использования биологического потенциала персика сорта Лола, при выращивании по интенсивной технологии, растения следует размещать в саду по схеме 6,0x2,0 метра с густотой стояния на единице площади до 833 штук, при которой уровень солнечной фотоактивной радиации достигает максимального уровня – 91680 люкс.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева О.Н. – Выращивание персика в интенсивных садах Юга Украины.- // Земледелие, 1966, №2. – С. 5-6
2. Голованов И.С. Плотность насаждений в саду.-// Вестник с.-х. науки Казахстана.- Алма-Аты, 1994, № 1. – С. 75-83.
3. Енилеев Н.Ш., Методика фенологических наблюдений и биометрических учетов при проведении научных исследований с плодовыми и ягодными растениями.- Ташкент, Таш ГАУ, 2019.- 72 с.
4. Зулунский М.И., Пономаренко В.В. Площадь светового питания растений и планировка насаждений плодовых культур.-// Докл. Росс. Акад. С.-х. наук – 1992, №2.- С.16-18.

5. Расулов А.В. Агрэкологические основы повышения продуктивности плодовых культур в условиях предгорий Северного Кавказа.- Автореф.дисс.докт. с.-х. наук.- М.,1999.43 с.
6. Сенин В.И., Ковалева А.Ф. Новое в интенсивном садоводстве.- Днепропетровск: Пролин, 1984.- 232 с.
7. Шайтан И.М., Чуприна Л.М. – Биологические особенности выращивания персика, абрикоса и алычи.- Киев: Наукова думка, 1989.- 256 с.